

OILAVIY BOLALAR UYIDA TARBIYALANAYOTGAN O‘SMIRLARNI UMUMIY O‘RTA TA‘LIM JARAYONIGA MUVAFFAQIYATLI INTEGRATSIYALASH

Raimov Jasur Jaxongirovich

Qo‘qon Davlat pedagogika institute 70310301-Psixologiya mutaxassisligi I bosqich
magistranti

jasurbekraimov531@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Oilaviy bolalar uylari” va ularda tarbiyalanayotgan o‘smirlarni umumiy o‘rta ta‘lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalash, o‘smir yoshi xususiyatlari hamda umumiy o‘rta ta‘lim jarayonining oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilariga bo‘lgan ta‘siri haqida so‘z bo‘radi.

Kalit so‘zlar: Oilaviy bolalar uylari, integratsiya tushunchasi, umumiy o‘rta ta‘lim jarayoni, o‘smir yoshi xususiyatlari.

Kirish:

Bizga juda yaxshi ma‘lumki, yurtimizda yosh avlodga, bolalarga bo‘lgan e‘tibor eng dolzarb masalalardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Yosh avlodning yaxshi ta‘lim olib voyaga yetishi esa asosiy vazifadir. Darhaqiqat, so‘ngi yillarda boshlang‘ich ta‘lim, umumiy o‘rta ta‘lim, oliy ta‘lim bir so‘z bilan aytganda ta‘limga bo‘lgan e‘tibor kuchayib bormoqda. Albatta hech kimga sir emaski, har qanday davlatning kelajagini uning unib-o‘rib kelayotgan kelajak avlodlari ya‘ni yoshlar hamda ularning ilmi belgilab beradi. Yana bir muhim masalardan biri yurtimizda mehrga muxtoj, ota-onasidan ayrilgan farzandlarimizga g‘amxo‘rlik qilish hisoblanadi. Biz bunday g‘amxo‘rlikni yaqqol dalili sifatida azal-azaldan yurtimizda mavjud bo‘lgan va o‘z faoliyatini yuritib kelgan “Mexribonlik uylari”

“Bolalar uylari” turli xil kasalliklarga ixtisoslashtirilgan maktab internatlarini misol qilib keltirib o‘tishimiz mumkin. Chunki ushbu maktablar, mehribonlik va bolalar uylari ko‘plab yoshlarni tarbiya o‘chog‘i, uyi hisobalanadi. So‘ngi yillarda esa

“Oilaviy bolalar uylari” tashkil etib mehribonlik uylaridagi bolalarni ota-ona qaramog‘iga berish yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu islohotning avfzalligi shundaki bolalar ota-ona mexrini tuyadi, oila nima unda qanday qadryatlar bor o‘rganadi, oilaning inson hayotidagi o‘rni qanday ekanligini tushunib yetadi. Ushbu islohotning qonuniy asosi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 5-avgustdagi PQ-345-son qaroriga muvofiq oilaviy bolalar uylarini tashkil etish va ularni moliyalashtirish, yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni ushbu uylarga berish tartibi belgilab berilganligini aytib o‘tishimiz mumkin. Ushbu hujjatga ko‘ra, oilaviy bolalar uyi tuman (shahar) hokimi qarori bilan tashkil etiladi. Bolalarni oilaviy tarbiyaga olish istagida bo‘lganlar hokimlikka ariza beradi. Bunda nikohdan o‘tgan, 35 yoshdan 60 yoshgacha fuqarolar tutingan ota-ona bo‘lishi mumkin. Shuningdek, oilaviy tarbiyalash uchun tug‘ilganidan boshlab 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar beriladi. 10 yoshga to‘lgan va undan yuqori yoshdagi bolalarni oilaviy bolalar uyiga faqat ularning roziligi bilan berish mumkin. Oilaviy bolalar uyiga tarbiyalash uchun 3 yoshdan kamida 3 nafar, lekin ko‘pi bilan 5 nafar bola beriladi. Oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarning yashash xarajatlari Davlat budjetidan qoplanadi. Nizomga muvofiq, tutingan ota-onalarga har bir tarbiyalanuvchi bolaning yashash xarajatlari uchun har oyda 7 yoshgacha bolalarga BHMning 5 baravari (1, 5 mln so‘m), 8–18 yoshdagilar uchun BHMning 7 baravari (2, 1 mln so‘m) miqdorida pul ajratiladi. Qo‘shimcha ravishda, Prezidentning 5-avgustdagi PQ-345-son qarori bilan oilaviy bolalar uyini tashkil etgan fuqarolarga Davlat budjetidan mablag‘ ajratilishi belgilab berildi. Shuningdek, Milliy Gvardiya hamda Xalq ta‘lim vazirligi bilan hamkorlikda oilaviy bolalar uylarini tashkil qilmoqchi bo‘lgan fuqarolar uchun tutingan ota-onalarni tayyorlash kurslari tashkil etiladi. Yuqoridagi raqamlar va qarorlardan ko‘rinib turibdiki, yurtimizda hech qaysi farzand qarovsiz va himoyasiz qolmaydi.

Oilaviy bolalar uylarini tashkil etish asosiy masala bo‘lsa, ikkinchi muhim masala bu-oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan o‘smirlarni umumiy o‘rta ta‘lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalash hisoblanadi. Dastlab “Integratsiya” tushunchasi nima o‘zi shu haqida biroz so‘z yuritamiz. “Integratsiya” bu (lotincha- tiklash, to‘ldirish)

degan ma’nomlarni bildiradi. Ushbu atamani ta’lim jarayoniga bo’laydigan bo’lsak, shunday bolalar borki, ularni ta’lim jarayoniga tiklash qiyin kechishi mumkin. Bunga misol sifatida Oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan o’smirlarni keltirishimiz mumkin. Ushbu bolalarda ta’lim jarayoniga birdaniga moslashib ketish oson kechmasligi mumkin. Chunki ular yangi oila, yangi muhitga kelgandan so’ng, ta’lim jarayoniga va u yerdagi tengdoshlariga moslashib ketishi biroz qiyin kechadi. Bunga asosiy sabab ularda dastlab turli xil ruhiy kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Bunday holatda ularni ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli va tizimli integratsiyalash juda muhimdir. Bu bosqichda iloji boricha ular bilan individual shug’ullanish, qiziqishlarini aniqlash va turli xil qiziqarli mashg’ulotlar bilan band qilish asosiy choralardan biridir. Aslida, umumiy o’rta ta’lim jarayoni har bir o’quvchi hayotida eng muhim davr hisoblanadi. Umumiy o’rta ta’lim jarayoniga moslashish barcha bolalarda ham oson kechmaydi. Albatta bu bolalarning xarakter xususiyatlari, temperamintlari hamda irodaviy xususiyatlariga bog’liq. Oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan o’smir yoshidagi bolalarda yuqorida ta’kidlab o’tilganidek biroz qiyin kechishi mumkin. Chunki o’smir yoshidagi bolalarda akseleratsiya ya’ni tezlashuv, jadallashuv jarayoni tezlashadi va katta ta’sir o’tkazadi. Bu holatda ko’plab o’smirlarda xarakter xususiyatlarida turli xil og’ishlar kelib chiqadi. Bu holat oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan o’smirlarda ko’proq kuzatilishi mumkin. Bunday holatda yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, dastlab ularni qiziqishlarini hamda ruhiy holatini aniqlash va diagnostika qilish va shunga mos ravishda psixokorreksiya dasturini ishlab chiqish asosiy vazifa hisoblanadi.

Oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan o’smirlarni umumiy o’rta ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalash uchun nafaqat Ota-ona balki mahalla yettiligi hamda Milliy gvardiya organlari ham birdek harakat qilmog’i lozim. Chunki Milliy gvardiya organlari oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan bolalarga ma’sul organlardan biri ekanligi, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan. Ushbu o’smir yoshlarni umumiy o’rta ta’lim jarayoniga jalb qilishda turli xil metodikalardan foydalanish mumkin. Masalan birinchi navbatda ularning qiziqishlarini turli xil metodlar yordamida aniqlash va shu qiziqishlari asosida ularni

turli xil to‘garaklar, sport musobaqalari va boshqa faoliyat turlariga jalb qilish orqali asta sekinlik bilan ta‘lim jarayoniga integratsiyalashni amalga oshirish lozim. Qo‘shimcha sifatida aytadigan bo‘lsam, eng katta mas‘uliyat albatta tutingan ota-onada bo‘lib, agar ular o‘zlari asrab olgan, mexrga muxtoj bolalarni o‘z farzandlari bilan teng ko‘rib, ularga bor mexrlarini berib borsa, bunday oilada o‘sayotgan har qanday bola har qanday jarayonga moslashib keta oladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish kerakki, Oilaviy bolalar uylarida tarbiyalanayotgan o‘smirlar umumiy o‘rta ta‘lim jarayoni va ijtimoiy jamiyatga moslashishlari uchun barcha ijtimoiy institutlar oila, maktab, mahalla hamkorligini kuchaytirish hamda Vazirlar mahkamasining qarorlarini hayotga tadbiq qilish va bolalarni o‘z tarbiyasiga olgan oilalardagi ota-onalarning xuquqiy, pedagogik-psixologik savodxonligini oshirish, bola asrab olgan oilalar bilan do‘stona aloqa o‘rnatish va bolalarning tabiatiga mos munosabatda bo‘lish, ularni kasb-hunarga yonaltirish hamda umumiy o‘rta ta‘lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalash ishlariga mexr bilan chin dildan, astoydil yondashsalar, bola asrab olgan oilalarni ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash ishlarini real, kompleks nazorat qilinsa ko‘zlangan maqsadga erishgan bo‘lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 5-avgustdagi PQ-345-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.08.2022 yildagi 451-son
3. O‘ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/08/17/family-orphanage/>
5. <https://yaran.uz/uz/oilaviy-bolalar-uylari/>